

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING INKLYUZIV KOMPETENSIYASINING MAZMUNI VA TUZILISHI

Abdubannobova Mahliyo Abdurashid qizi

FarDu doktranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11045920>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchining inklyuziv kompetensiyasining mazmuni va inklyuziv kompetensiyalari tarkibini tashkil etuvchi - motivatsion, kognitiv, aks ettiruvchi va asosiy operatsion kompetensiyalarni ifodalangan.

Kalit so‘zlar: motivatsion komponent, inklyuziv kompetensiya, kognitiv komponent, aks ettiruvchi komponenti, reflektiv kompetensiya, operatsion komponent.

Аннотация. В данной статье описано содержание инклюзивной компетентности будущего учителя и состав инклюзивных компетенций – мотивационной, познавательной, рефлексивной и базовой операциональной компетентности.

Ключевые слова: мотивационный компонент, инклюзивная компетентность, когнитивный компонент, рефлексивный компонент, рефлексивная компетентность, операциональный компонент.

Abstract. This article describes the content of the future teacher's inclusive competence and the composition of inclusive competences - motivational, cognitive, reflective and basic operational competences.

Keywords: motivational component, inclusive competence, cognitive component, reflective component, reflective competence, operational component.

Faoliyat mazmuni va uni amalga oshirish usullaridagi farqdan kelib chiqib, inklyuziv kompetensiya tarkibida biz asosiy mazmunli va asosiy funktsional vakolatlarni aniqlaymiz. Bo'lajak o'qituvchining asosiy kompetensiyalari deganda, biz shaxsan tan olingan, sub'ektiv tajribaga kiritilgan va shaxsiy ma'noga ega bo'lgan, turli xil pedagogik faoliyat turlarida turli xil muammolarni hal qilishda foydalaniladigan bilim, ko'nikma va ko'nikmalar tizimini tushunamiz. Muayyan kasbiy vazifalarni samarali bajarish qobiliyati sifatida talqin qilinishi mumkin bo'lgan kasbiy vazifalar harakatidir. Shaxsiy ma'nolarni kompetensiyalarning barcha boshqa tarkibiy qismlarini (bilim, ko'nikma, tajriba) oldindan belgilab beruvchi va birlashtiradigan tizimni tashkil etuvchi komponent deb hisoblash mumkin.

Bo'lajak o'qituvchilarning inklyuziv kompetensiyalari tarkibi asosiy tarkibni - motivatsion, kognitiv, aks ettiruvchi va asosiy operatsion kompetensiyalarni o'z ichiga oladi, biz ularni bo'lajak o'qituvchining inklyuziv kompetensiyasining tarkibiy qismlari sifatida ko'rib chiqamiz.

Inklyuziv kompetensiyaning bir qismi bo'lgan asosiy tarkib kompetensiyalari inklyuziv ta'lim sharoitida kasbiy faoliyat mazmunini tushunish qobiliyati sifatida talqin qilinishi mumkin. Ularga quyidagilar kiradi: motivatsion, kognitiv, reflektiv kompetensiya.

Asosiy operatsion vakolatlari inklyuziv kompetensiyaning funktsional sohasini tavsiflaydi va ta'lim jarayonida muayyan kasbiy vazifalarni bajarish qobiliyati sifatida belgilanadi. Ular orasida: diagnostik, prognostik, konstruktiv, tashkiliy, kommunikativ, texnologik, tuzatish, tadqiqot.

Asosiy tarkib va asosiy operatsion vakolatlari o'rtasidagi munosabatni tahlil qilib, biz asosiy tarkib kompetensiyalari har bir asosiy operatsion kompetensiya uchun asos bo'ladi degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Muayyan kasbiy kompetensiyalarning o'ziga xos xususiyatlarini maqsadli ravishda ochib berishga imkon beradi. Keling, inklyuziv kompetensiya tarkibiga kiradigan har bir asosiy vakolatni batafsil ko'rib chiqaylik.

Bo'lajak o'qituvchining inklyuziv kompetensiyasining **motivatsion komponenti motivatsion asosiy kompetensiyani o'z ichiga oladi.**

Motivatsion kompetensiya o'qituvchi shaxsining yo'nalishini, motivlar, ehtiyojlar, qadriyatlar tizimini o'z ichiga oladi va kasbiy kompetensiyaning hal qiluvchi omili va uning muvaffaqiyatli shakllanishi omili sifatida ishlaydi. Motivatsion kompetensiyani shakllantirish darajasi kasbiy kompetensiyaning boshqa tarkibiy qismlarining rivojlanishiga ta'sir qiladi.

Bo'lajak o'qituvchining inklyuziv kompetensiyasining **kognitiv komponenti kognitiv asosiy kompetensiyani o'z ichiga oladi.**

Kognitiv kompetensiya pedagogik faoliyat haqidagi g'oyalarning yaxlitligini ta'minlaydi, shaxsning kognitiv faoliyatini faollashtiradi, kognitiv tajribaning tarkibiy qismlarini rivojlantirish va boyitishga yordam beradi, idrok etish, ongda qayta ishlash

, xotirada saqlash va ma'lumotlarni takrorlash qobiliyati sifatida belgilanadi. muayyan nazariy va amaliy muammolarni hal qilish uchun to'g'ri vaqt.

Inklyuziv kompetensiyaning bir qismi bo'lgan kognitiv kompetensiya - bu inklyuziv ta'limni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim va kognitiv faoliyat tajribasi tizimi asosida pedagogik fikrlash qobiliyati va pedagogik bilimlarga asoslanadi :

- maxsus ta'lim sohasidagi innovatsion integratsiya jarayonlari ;
- shaxsni rivojlantirish asoslari;
- ta'lim va tarbiyaning pedagogik va psixologik asoslari;
- anatomik-fiziologik, yoshga bog'liq, psixologik va individual xususiyatlari normaldir;
- turli rivojlanish buzilishlari bo'lgan o'quvchilarning anatomik-fiziologik, yoshga bog'liq, psixologik, individual xususiyatlari;
- o'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirish jarayonini pedagogik boshqarish asoslari , faoliyatning barcha mumkin bo'lgan sohalarida ijobiy o'zini o'zi anglashni rag'batlantirish;
- rivojlanish buzilishlari bo'lgan shaxs va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning asosiy shakllari.

Bo'lajak o'qituvchining inklyuziv kompetensiyasining **aks ettiruvchi komponenti aks ettiruvchi asosiy kompetensiyani o'z ichiga oladi.**

o'qituvchining o'z faoliyati asoslarini tushunish qobiliyatida namoyon bo'ladi , bunda u o'z qobiliyatlari va shaxsiy yutuqlarini baholaydi va qayta baholaydi; o'z kasbiy harakatlarining natijalarini ongli ravishda nazorat qilish, haqiqiy pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish. Reflektiv kompetensiya o'qituvchiga o'z-o'zini bilish, o'zini o'zi boshqarish, o'zini o'zi boshqarish va o'z shaxsiyatini rivojlantirishni amalga oshirishga imkon beradi.

Inklyuziv kompetensiya tizimining bir qismi bo'lgan aks ettiruvchi kompetensiya - bu inklyuziv ta'limni amalga oshirishga tayyorgarlik ko'rishda ta'lim va kasbiy faoliyatda aks ettirish qobiliyati, shuningdek inklyuziv ta'lim sharoitida kasbiy faoliyatda aks ettirish qobiliyati. :

- inklyuziv ta'lim g'oyalarini amalga oshirish tajribasini, o'z ta'lim, kasbiy, kasbiy faoliyat tajribasini va hamkasblari tajribasini tahlil qilish;
- inklyuziv ta'limning turli pedagogik vaziyatlarida optimal yechimni tanlash;
- o'zining ta'lim, kasbiy , kasbiy faoliyati natijalarini etarli darajada baholash, o'z xatolarini sezish va ularni tuzatishga intilish qobiliyati;

- kasbiy va shaxsiy o'sishga bo'lgan ehtiyoj va o'zining inklyuziv vakolatlari darajasini oshirish.

Bo'lajak o'qituvchining inklyuziv kompetensiyasining **operatsion komponenti operatsion asosiy kompetensiyalarni o'z ichiga oladi** - pedagogik jarayonda o'zlashtirilgan usullar va pedagogik

faoliyat tajribasini ifodalovchi aniq kasbiy vazifalarni bajarish qobiliyati, inklyuziv ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirish, paydo bo'ladigan muammolarni hal qilish. pedagogik vaziyatlar, mustaqil va mobil echimlar usullari pedagogik vazifalar, qidiruv va tadqiqot faoliyatini amalga oshirish.

Inklyuziv vakolatning funktsional sohasi operatsion asosiy vakolatlar tizimi bilan ifodalanadi:

- diagnostik - inklyuziv ta'lim sharoitida o'quvchilar jamoasining rivojlanish darajasini, shaxsiyatni rivojlantirish, individual o'quvchilarni tayyorlash va tarbiyalash, butun pedagogik jarayonning holati va uning alohida bosqichlarida to'g'ri tashxis qo'yish qobiliyati;

- bashoratli - inklyuziv ta'lim sharoitida muayyan pedagogik harakatlar natijalarini oldindan ko'rish qobiliyati;

- o'quvchilarning turli xil ta'lim ehtiyojlarini, turli shakllar, usullarni hisobga olgan holda diagnostika ma'lumotlariga mos keladigan maqsadlarni (ham umumiy, ham individual) belgilash va o'z o'quv faoliyatini malakali rejalashtirish orqali inklyuziv ta'lim sharoitida pedagogik faoliyatni loyihalash qobiliyati va o'qitish vositalari;

REFERENCES

1. Borodulina, S.Yu. Tuzatish pedagogikasi: maktab o'quvchilarining rivojlanishi va xatti-harakatlaridagi og'ishlarni psixologik-pedagogik tuzatish [Matn]: "Darsliklar, o'quv qo'llanmalar" seriyasi. / S.Yu. Borodulina. - R on / D., 2004. - 352 p.
2. Ta'limni rivojlantirish bo'yicha Rossiya jamoat kengashining axborotnomasi. [Matn] // 15-son. M. - 2006. - 128 b.
3. Groznaya, N.S. Inklyuziv ta'lim. Tarix va xorijiy tajriba [Matn] / N.S. Groznaya // Ta'lim masalalari. 2006. - 2-son. - B.89-104.
4. Maxsus pedagogika [Matn] / Ed. N.M. Nazarova - M., 2002. - 400 b.
5. Tuzatish pedagogikasi va maxsus psixologiya lug'ati [Matn] / Komp. N.V. Novotortseva. - Yaroslavl, 1999 yil.
6. Malofeev, N.N. Rossiyada va chet elda maxsus ta'lim [Matn] 2 soatda / NH Malofeev. - M., 1996. - 182 b.
7. Abdubannobova, M.A. Rejabova, N.A. Problems in the organization and management of inclusive education and upbringing of children with visual impairments in preschools. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECS) DOI: 10.48047/INTJECSE/V14I7.184 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 07 2022, 1492-1493 b.
8. Abdubannobova, M.A. PHYSIOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE CHILD IN PREPARATION FOR SCHOOLING <https://doi.org/10.5281/zenodo.7418969>